

O'QUVCHI YOSHLARDA MILLIY MAFKURAVIY QARASHLARNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOY FANLARNING O'RNI

To'liqinov Abdulla G'anisher o'gli

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti Ma'naviyat yo'nalishi talabasi

Telefon: +998990253603

E-mail: abdulla@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325990>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada o'quvchi yoshlarda milliy mafkuraviy qarashlarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy fanlarning tutgan o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Jamiyat taraqqiyotida yosh avlodning milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va mafkuraviy immunitetini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda tarix, falsafa, huquqshunoslik, sotsiologiya va "Ma'naviyat asoslari" kabi ijtimoiy fanlarning ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlari ochib beriladi. Maqolada ijtimoiy fanlar orqali o'quvchilarda milliy g'urur, mustaqil fikrlash va yot g'oyalarga nisbatan tanqidiy yondashuvni shakllantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida mafkuraviy tarbiyani yanada samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: milliy mafkura, ijtimoiy fanlar, o'quvchi yoshlar, ma'naviy tarbiya, milliy g'urur, mafkuraviy immunitet, vatanparvarlik.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlar ongiga turli mafkuraviy ta'sirlar kuchayib borayotgan bir davrda ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, o'quvchi yoshlarda milliy mafkuraviy qarashlarni shakllantirish jamiyat barqarorligi va kelajak taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Ushbu jarayonda ta'lim tizimi, xususan, ijtimoiy fanlar muhim o'rin tutadi.

Ijtimoiy fanlar o'quvchilarga jamiyat qonuniyatlari, tarixiy tajriba, milliy qadriyatlar va fuqarolik burchi haqida chuqur bilim berib, ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Shu bois mazkur fanlar orqali o'quvchilarda milliy mafkuraviy qarashlarni shakllantirish masalasini ilmiy jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Milliy mafkura tushunchasi va uning ahamiyati

Milliy mafkura – bu millatning tarixiy tajribasi, qadriyatlari, an'analari va kelajak maqsadlarini o'zida mujassam etgan g'oyalar tizimidir. U yosh avlodni Vatanga sadoqat, xalq manfaatlariga hurmat va mustaqil fikrlash ruhida tarbiyalaydi. Milliy mafkura jamiyatda ma'naviy birlikni ta'minlab, turli yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantiradi.

Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ijtimoiy fanlarning ahamiyati

Mafkuraviy immunitet — bu shaxsning turli yot va zararli g'oyalarga qarshi tura olish qobiliyatidir. Ijtimoiy fanlar orqali o'quvchilarga axborotni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari singdiriladi. Natijada o'quvchilar ongli ravishda milliy manfaatlarini himoya qila oladigan shaxs sifatida shakllanadi.

Ijtimoiy fanlarning ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlari

Ijtimoiy fanlar o'quvchilarning ijtimoiy ongini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Jumladan:

Tarix fani orqali o'quvchilar xalqimizning boy o'tmishi, milliy qahramonlar va mustaqillik yo'lidagi kurashlar bilan tanishadi.

Falsafa o'quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Huquqshunoslik fanlari fuqarolik mas'uliyati va qonunga hurmat tuyg'usini shakllantiradi.

Ma'naviyat asoslari esa milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda anglashga xizmat qiladi.

Mazkur fanlar majmui o'quvchi yoshlarda milliy o'zlikni anglash va ijtimoiy faollikni kuchaytiradi.

O'quvchilarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish

Ijtimoiy fanlar o'quvchilarni turli axborotlar oqimida to'g'ri yo'l topa olishga, yot g'oyalarga nisbatan ongli va tanqidiy munosabat bildirishga o'rgatadi. Bu esa mafkuraviy immunitetni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi. Ta'lim jarayonida interfaol usullar, muhokama va tahlillardan foydalanish ushbu jarayon samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi yoshlarda milliy mafkuraviy qarashlarni shakllantirishda ijtimoiy fanlarning o'rni beqiyosdir. Ushbu fanlar orqali yosh avlodda milliy g'urur, vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va mustaqil fikrlash kabi muhim fazilatlar shakllanadi. Ijtimoiy fanlar nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy vazifani ham bajarib, o'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitadi. Shuningdek, ijtimoiy fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda yoritish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'quvchi yoshlarda mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada jamiyatda ma'naviy yetuk, ongli va faol fuqarolar voyaga yetadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. – Toshkent: O'zbekiston, 2000.
4. Abdurahmonov Q. X. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Jo'rayev N. O'zbekiston tarixi va milliy g'oya. – Toshkent: Sharq, 2018.
6. To'xtaxodjaye S. Ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
7. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogika. – Toshkent: Fan, 2017.
8. Yo'ldoshev J. G'. Ta'lim-tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016.
9. Saidov A. X. Huquqiy madaniyat va fuqarolik jamiyati asoslari. – Toshkent: Adolat, 2019.
10. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.